

***Anodonta (Anodonta) anatina* (Mollusca: Bivalvia) z Pardubicka s netradičně velkými rozměry**

A big *Anodonta (Anodonta) anatina* (Mollusca: Bivalvia) from the Pardubice region, eastern Bohemia (CZ)

Luboš R. Kolouch

M. Horákové 1095, CZ-50006 Hradec Králové, Česká republika, e-mail: lrk@kolouch.com, www.kolouch.com

Anodonta anatina (Linnaeus, 1758), škeble říční je naše nejhojnější škeble, která zdaleka nedosahuje rozměrů našeho většího druhu *Anodonta cygnea* (Linnaeus, 1758). Maximální délka lastury se udává většinou mezi 120–130 mm, např. BERAN (1998), VRABEC et al. (2000). V malém Kosinově rybníčku (faunistický čtverec 5861c, asi 230 m n.m.) mezi vesnicemi Rokytno a Bohumileč na Pardubicku se můžeme setkat s mnohem většími exempláři, jež dosahují maximální délky až 163 mm. Průměrná délka lastur je 129 mm. Lastury jsou poměrně silnostěnné, těžké, dosti nadmuté (porovnej index nadmutosti N v Tab. 1, kdy „běžná“ *A. anatina* má index plus minus 26–31 %), vnitřní stěna je mléčně bílá, vrcholové lišty typicky křížují přírůstkové linie. V Tab. 1 jsou míry 19 škeblí, které pocházejí z této lokality (platí: V. Mareš lgt. 8. 12. 2000, L.R. Kolouch det. & coll.).

Tabulka 1. Míry 19 škeblí z Kosinova rybníka.

Table 1. Measurements of 19 mussels from the “Kosinův rybník” pond.

Délka – length (mm)	Výška – height (mm)	Tloušťka – thickness (mm)	50 * tloušťka / výška 50 * thickness / height Nadmutost N – rotundity N (%)
90,85	55,30	36,10	32,64
93,60	50,35	35,10	34,86
98,90	57,35	35,15	30,65
99,90	53,15	34,05	32,03
101,20	53,45	37,80	35,36
114,50	62,90	41,00	32,59
116,60	59,90	42,20	35,23
120,00	63,60	44,90	35,30
130,35	72,85	48,35	33,18
133,75	69,50	48,30	34,75
141,20	75,30	48,15	31,97
142,60	79,90	53,85	33,70
142,75	82,35	55,55	33,73
143,65	77,65	58,40	37,60
151,30	85,50	57,55	33,65
152,00	82,00	54,40	33,17
154,80	82,65	53,10	32,12
157,20	85,50	57,15	33,42
162,90	82,20	60,20	36,62
ø			
128,84	70,07	47,44	33,82

Obr. 1. Celkový pohled na Kosinův rybník v Rokytnu.

Fig. 1. General view on the “Kosinův rybník” pond near Rokytno village.

Obr. 2. *Anodonta anatina* z Kosinova rybníka.

Fig. 2. *Anodonta anatina* from the “Kosinův rybník” pond.

Summary

A small pond “Kosinův rybník” (faunistic square of the mapping grid system: 5861c) is situated between towns of Hradec Králové and Pardubice. Unusually big specimens of Duck (or Common Pond) Mussel, *Anodonta anatina*, live in this pond. The measurements of mussels are: length 90–163 mm (\bar{x} 129 mm), height 55–82 mm (\bar{x} 70 mm), thickness 36–60 mm (\bar{x} 47 mm), rotundity ($N = 50 * \text{thickness} / \text{height}$) 31–38 % (\bar{x} 34 %).

Literatura

BERAN L., 1998: Vodní měkkýši ČR. – ZO ČSOP Vlašim, 1–113.

VRABEC V., VELECKÁ I. & SLÁDEČEK V., 2000: Klíč k určování mlžů (*Bivalvia*) z vodárenských toků ČR a jejich individuální saprobní index. – In Aktuální otázky vodárenské biologie. Sborník příspěvků 16. semináře, 2. a 3. února 2000 v Praze, ČVVS, Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha, ČLS, str. 143–159.